

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ВАЖНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999942>

Сапарова Шоира Неъмат кизи

Магистрант 1 курса Термезского государственного университета

Республика Узбекистан, Сурхандарьинская область, город Термез,

ул. Хуршида 15/2

E-mail: saparovashoira3@gmail.com

Аннотация.

Экологическая проблематика является одной из наиболее актуальных тем современного общества. Русский язык, как основное средство коммуникации в России, содержит обширный набор лексических единиц, связанных с экологией и окружающей средой. Цель данного исследования состоит в изучении и систематизации экологической лексики русского языка.

Ключевые слова.

Экологическая лексика, особенности экологической лексики, в научной сфере экологическая лексика, в политической сфере, экотуризм,

Современный мир сталкивается с множеством проблем в области экологии и сохранения природы. В этой связи, становится все более актуальной необходимость использования экологической лексики в русском языке. Экологическая лексика – это термины, понятия и выражения, которые относятся к природной среде, экологическим процессам и явлениям.

В русском языке есть множество слов и выражений, которые относятся к экологии и охране окружающей среды. Некоторые из них имеют давнюю историю использования, такие как "природа", "лес", "река", "море", "загрязнение", "выбросы", "отходы" и т.д. Однако, с развитием технологий и появлением новых экологических проблем, в русский язык начали вводиться новые термины, такие как "экологический след", "углеродный след", "солнечная энергия", "эко-логика" и т.д.

Экология – это общественно значимая научная область, занимающаяся вопросами охраны и рационального использования природы, которая получила номинацию ЭКОЛОГИЯ и объединила в зонтичном аспекте ряд наук. Таким образом, возникло лексико-семантическое поле ЭКОЛОГИЯ на базе

детерминологизации и переосмысления терминологии ряда наук и направлений и придания общественного статуса основным решаемым этими науками проблемам.

Экология – зонтичный термин, куда входят данные разных наук, образуя направления, а именно:

БИОЭКОЛОГИЯ (*общая экология*) – изучает условия существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и средой, где они обитают

ГЕОЭКОЛОГИЯ (*глобальная экология*) – рассматривает живую природу как геологическую силу, трансформирующую биосферу под воздействием антропогенных, космических, геофизических и других факторов

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ (*экология человека*) – исследует многообразные связи между обществом и природной средой, их гармонизацию и устойчивое развитие

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ – определяет способы управления природными процессами в хозяйственной деятельности человека

Одной из особенностей экологической лексики в русском языке является ее многозначность. Некоторые термины могут иметь различные значения в разных контекстах. Например, слово "выбросы" может относиться как к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, так и к выбросам пара при кипячении воды. Поэтому, для того чтобы использовать экологическую лексику правильно и точно, необходимо учитывать контекст и значение термина в данном контексте.

Еще одной особенностью экологической лексики является ее постоянное обновление и расширение. С появлением новых экологических проблем и технологий, в русский язык постоянно вводятся новые термины и выражения. Например, в последнее время все большую популярность приобретают термины "зеленая энергия", "эко-мобиль", "ответственное потребление", "циркулярная экономика" и т.д.

Использование экологической лексики в русском языке имеет важное значение для повышения экологической грамотности общества и привлечения внимания к проблемам окружающей среды. Экологическая лексика используется в различных сферах жизни, таких как наука, образование, политика, экономика, медиа, туризм и т.д.

В научной сфере экологическая лексика является необходимой для точного и точного описания экологических процессов и явлений. Например,

термины "биоразнообразии", "экосистема", "биомасса", "вторичные ресурсы" и т.д. используются для описания различных аспектов экологических систем.

В образовательной сфере использование экологической лексики помогает учащимся лучше понимать экологические проблемы и научиться принимать правильные экологические решения. Экологическая лексика используется в учебниках, презентациях, научных статьях и т.д.

В политической сфере использование экологической лексики помогает говорить об экологических проблемах и принимать решения на государственном уровне. Например, термины "экологический контроль", "экологический налог", "экологические нормативы" и т.д. используются для описания мер, принимаемых правительством для защиты окружающей среды. В экономической сфере экологическая лексика используется для описания экологических аспектов производства и потребления товаров и услуг. Например, термины "экологический сертификат", "экологический стандарт", "экологический аудит" и т.д. используются для описания экологических характеристик продуктов и услуг.

В медиа сфере использование экологической лексики помогает привлечь внимание общественности к экологическим проблемам и повысить экологическую грамотность населения. Экологическая лексика используется в статьях, новостях, телепередачах и т.д.

В туристической сфере использование экологической лексики имеет большое значение для привлечения внимания к экологическим проблемам и повышения экологической грамотности туристов. Экологически ориентированный туризм (эко-туризм) становится все более популярным, и использование экологической лексики помогает туристам понимать экологические аспекты туристического продукта.

В экотуризме используется множество терминов, связанных с описанием экологических характеристик туристических мест и услуг. Например, термины "экотропа", "экологический маршрут", "экологический отдых", "экологический след" и т.д. используются для описания туристических маршрутов, которые учитывают природные и культурные особенности местности и при этом не наносят вред окружающей среде.

Также экологическая лексика используется для описания экологических проблем, связанных с туризмом, таких как загрязнение природных ресурсов, разрушение экосистем и т.д. Эти проблемы можно решить, используя экологические практики, такие как эко-туризм, экологически чистые технологии, утилизация отходов и т.д. Использование экологической лексики

в туризме помогает также повысить экологическую грамотность туристов и сделать их более ответственными в отношении окружающей среды. Туристы, которые знают о экологических аспектах своего путешествия, могут сделать более осознанный выбор туристического продукта и сделать свой вклад в сохранение природных ресурсов и экосистем.

Экологическая лексика является неотъемлемой частью современного русского языка и отражает растущий интерес и осознание экологических проблем в обществе. Она позволяет точно и ясно выражать и обсуждать вопросы окружающей среды, устойчивого развития и сохранения природных ресурсов.

Экологическая лексика используется в различных сферах, таких как медиа, образование, туризм и другие, для повышения экологической грамотности и активного участия в решении экологических проблем. Она помогает расширить словарный запас и понимание связей между человеком и окружающей средой.

Однако, при использовании экологической лексики возникают некоторые проблемы, такие как неоднозначность терминов, перегруженность специальной терминологией и недостаточное использование в повседневных разговорах. Это требует более широкого распространения и популяризации экологической лексики среди широкой аудитории.

В целом, экологическая лексика играет важную роль в повышении экологической осведомленности, образования и активного участия в сохранении природы и окружающей среды. С ее помощью мы можем точнее и эффективнее общаться о важных экологических вопросах и вносить свой вклад в устойчивое будущее нашей планеты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Мамедов Н. М. Основы общей экологии. Федеральный учебник для старших классов общеобразовательной школы / Н. М. Мамедов, И. Т. Суравегина, С. Н. Глазачев. – М. : МДС, 1998. – 272 с.
2. Ястребов М.В. Экология: соотношение основных понятий: учебное пособие / М. В. Ястребов, И. В. Ястребова. – Ярослав. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2005. – 156 с.
3. Вронский В. А. Прикладная экология: учебное пособие / В. А. Вронский. – Ростов н/Д. : Изд-во «Феникс», 1996. – 512 с.

4.Т.В.Чвягина, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА РУССКОГО ЯЗЫКА,-2018.-
С .72-73